

МАТЕРИНСТВО КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Тарыкчиева Шарипа Бапышовна

Старший преподаватель кафедры «Педагогика и психология», Ошского государственного педагогического университета, Кыргызстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10665215>

Аннотация. В статье рассматривается материнство как психологический феномен. В статье анализируется, что материнство — сложный феномен, имеющий физиологические механизмы, эволюционную историю, культурные и индивидуальные особенности. В каждой культуре есть целый институт материнства, который в качестве составной части включает в себя способы воспитания женщины как матери.

Ключевые слова: мать, дети, феномен, воспитание, сопровождение, психологическое.

Annotatsiya. Maqolada onalik psixologik hodisa sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada onalikning fiziologik mexanizmlari, evolyutsion tarixi, madaniy va individual xususiyatlariga ega bo'lgan murakkab hodisa ekanligi tahlil qilinadi. Har bir madaniyatda butun onalik instituti mavjud bo'lib, u ajralmas qismi sifatida ayolni ona sifatida tarbiyalash usullarini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: ona, bolalar, hodisa, ta'lim, qo'llab-quvvatlash, psixologik.

Abstract. The article examines motherhood as a psychological phenomenon. The article analyzes that motherhood is a complex phenomenon that has physiological mechanisms, evolutionary history, cultural and individual characteristics. Every culture has a whole institution of motherhood, which, as an integral part, includes ways of raising a woman as a mother.

Keywords: mother, children, phenomenon, education, support, psychological.

Проблема материнства встает особенно остро в связи с неоднозначностью понимания этого феномена в современной психолого-педагогической литературе. Вопрос о природе родительских чувств и отношений с точки зрения обыденного сознания выглядит простым, самоочевидным: родители, во всяком случае мать, — главные и естественные воспитатели ребенка; их поведение детерминировано потребностью в продолжении рода, а отсутствие или неразвитость родительских чувств — не что иное, как нарушение или извращение этой универсальной биологической и социально-нравственной нормы. Сравнительно-исторические данные убедительно показывают, что современные житейские представления по данному вопросу не являются универсальными, следовательно, родительство, как мы его сегодня понимаем, — продукт длительного и весьма противоречивого исторического развития. [1, с.45]

К проблеме материнства обращаются многие исследователи: В. И. Брутман, В. А. Рамих, Н. В. Самоукина, М. С. Радионова, О. Р. Ворошнина и др. Предпринимаются попытки создания фундаментальной психологической теории материнства (Г. Г. Филиппова) Однако при всей значимости этого института родительство как психологический феномен исследовано недостаточно. Отдельные психологические компоненты родительства (психология материнства в период ожидания ребенка, родительское отношение, детско-родительское взаимодействие, стили семейного воспитания и др.) изучаются в отрыве от остальных компонентов его структуры и вне динамики. Формирование и функционирование родительства нуждается в психологическом сопровождении.

Психологическое сопровождение родительства - это комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, представленных разными психологическими методами и приемами, которые осуществляются в целях обеспечения оптимальных социально-психологических условий для развития *материнских чувств и материнской ответственности*, формирования *гибких материнских позиций и материнского отношения*, становления матери полноценным *субъектом семейного воспитания*.

Материнство — сложный феномен, имеющий физиологические механизмы, эволюционную историю, культурные и индивидуальные особенности. В каждой культуре есть целый институт материнства, который в качестве составной части включает в себя способы воспитания женщины как матери. Эти способы рассчитаны на то, что часть содержаний своих функций мать будет осознавать, а часть — нет. Соответственно, в общественном сознании также не все функции матери полностью осознаются. Часть из них представлена в форме поверий, примет, суеверий и т. п. Все вместе это может быть охарактеризовано как конкретно-культурный «путь к модели» материнства, которое само по себе есть инструмент, созданный природой и обществом для «производства» ребенка как представителя своего вида и своей культуры. В обществе постоянно происходят изменения модели материнства и детства, ответствующие изменению в самих общественных отношениях. Изменяется и отношение женщины к своей роли матери. В современных условиях эти изменения настолько стремительны, что имеющийся «путь к модели» материнства, складывающийся в общественной практике в течение десятков тысяч лет, не успевает измениться соответствующим образом. [2, с.430]

В наши дни материнство занимает незначительное место в иерархии ценностей женщины. Заметное возрастание стремления к высокому профессиональному статусу и карьере, повышенная тяга к благосостоянию и высокому уровню потребления препятствуют родительству. Зачастую женщина сегодня не хочет становиться матерью. Нет, называться женой — пожалуйста, а вот, дальше — увольте. Налицо новая модель личности, не обеспеченная соответствующей моделью материнства. Может это как раз то, к чему мы стремились — к всесторонне развитой личности. Усугубляет положение разрыв меж поколенных связей, потеря традиционных способов передачи опыта и оформления материнско-детского взаимодействия. Женщина на пороге материнства оказывается неосведомленной об элементарных особенностях развития ребенка и своих функциях в уходе за ним и общении. Кроме того, уменьшение количества детей в семье ведет к тому, что часто первый младенец, с которым встречается мать, — это ее собственный ребенок. В зарубежных исследованиях, осуществляемых в первую очередь в рамках таких подходов, как социальное учение, психоанализ, теория объектных отношений мать и ребенок рассматриваются как составляющие единой диадической системы, только в рамках этой системы приобретающие статус «матери» и «ребенка», и взаимно развивающиеся как элементы этой системы. [2, с.80]

Если обобщать все основные направления исследований, то можно обнаружить, что материнство, как психосоциальный феномен, рассматривается с двух основных позиций: материнство как обеспечение условий для развития ребенка и материнство как часть личностной сферы женщины. Работы М. Мид показали, что материнская забота и привязанность к ребенку настолько глубоко заложены в реальных биологических условиях зачатия и вынашивания, родов и кормления грудью, что только сложные социальные установки могут полностью подавить их. Женщины по самой своей природе являются

матерями, разве что их специально будут учить отрицанию своих детородных качеств [3, с.3].

«Общество должно исказить их самосознание, извратить врожденные закономерности их развития, совершить целый ряд надругательств над ними при их воспитании, чтобы они перестали желать заботиться о своем ребенке, по крайней мере, в течение нескольких лет. Социально-политическая эмансипация женщин и все более широкое вовлечение их в общественное производство делает их семейные роли, включая материнство, не столь всеобъемлющими и, возможно, менее значимыми для них. Самоуважение женщины имеет, кроме материнства, многие другие основания — профессиональные достижения, социальную независимость, самостоятельно достигнутое, а не приобретенное благодаря замужеству общественное положение. Некоторые традиционно-материнские функции в институте семьи принимают на себя общественные институты и профессионалы (врачи, воспитатели, специализированные общественные учреждения и пр.). Это не отменяет ценности материнской любви и потребности в ней, но существенно изменяет характер материнского поведения .[5, с.111] Как отмечает Годфруа, многочисленные опросы показали, что привязанность матери к своему младенцу частично зависит от опыта, приобретенного ранее, главным образом в детстве, но в равной мере и от связей, которые устанавливаются после родов в результате ее забот о ребенке и его реакцией на эти заботы. Поданным Г.В. Скобло и О.Ю. Дубовик, более чем в 50% семей наблюдаются нарушения материнско-детских взаимоотношений. [3 с. 49]

Все исследования родительского, и в частности материнского, отношения эмоционального благополучия ребенка говорят о том, что эмоциональное отношение матери, формы его проявления, способы оказания поддержки и т. п. сильно различаются у разных матерей. Все это заставляет предположить, что материнство не является полностью обеспеченной врожденными механизмами. Акцент на материнском инстинкте как наиболее значительной составляющей психологической готовности к материнству вызывает сомнение. Инстинктивное поведение — жестко закрепленные в наследовании поведенческие формы. Возможность кардинального нарушения материнства свидетельствует о том, что инстинкт не играет определяющей роли в поведении матери. Акцент на инстинкте уводит внимание от проблемы собственной активности женщины в решении стать матерью или отказаться от материнства. Личность при таком подходе предстает как пассивная арена борьбы различных мотивов, а личностный выбор становится результатом столкновения разных сил, оставаясь не связанным с активностью самой личности. Материнство — это одна из социальных женских ролей, поэтому даже если потребность быть матерью и заложена в женской природе, общественные нормы и ценности оказывают определяющее влияние на проявления материнского отношения. Материнское чувство включает в себя биологическое стремление к материнству, окрашенное или преобразованное интериоризованными социальными нормами [4, с.130]. Понятие «нормы материнского отношения» не является постоянным, так как содержание материнских установок меняется от эпохи к эпохе. Отклоняющиеся проявления материнского отношения существовали всегда, но они могли носить более скрытые или открытые формы и сопровождаться большим или меньшим чувством вины в зависимости от общественного отношения к этим актам.

Стремление к материнству, по-видимому, нельзя сводить ни к биологическому влечению, ни к следованию социокультурным нормам. Материнство, по словам Т. Флоренской, — предназначение женщины, и поэтому можно говорить о существовании духовной потребности, которая является главным источником стремления женщины стать матерью

REFERENCES

1. Анцыферова Л.И., Завалишина Д.Н., Рыбалко Е.Ф. Категория развития в психологии // Категории материалистической диалектики в психологии. - М: Наука, 1988. С. 9-36.
2. Баженова О.В., Баз Л.Л., Копыл О.А. Готовность к материнству: выделение факторов, условий психологического риска для будущего развития ребенка // Синапс. - 1993. - № 4.
3. Брутман В.И., Радионова М.С. Формирование привязанности матери к ребенку в период беременности // Вопр. психол. - 1999. - №3. С. 38 - 47.
4. Брутман В.И. и др. Раннее социальное сиротство. Учебно-методическое пособие. - М.: СВЕТОЧ, 1994. - 318 с.
5. Винникотт Д.В. Маленькие дети и их матери. - М.: Просвещение, 1998. - 428 с.
6. Волков В.Г., Садкова Ю.С., Шабалина Н.В. Индивидуально-психологические особенности беременных с угрозой выкидыша // Материалы научно-практической конференции. - Киров.: НИИ гематол. и перелив. крови, 1995. С. 74-75.